

Falsuszafrona incerta (Stearns, 1892): un nuevo registro para el litoral peruano

Falsuszafrona incerta (Stearns, 1892): a new record for the Peruvian coast

Carlos Alberto ARIAS ÁVILA¹ & Eduardo PALACIOS PEREYRA²

Recibido el 17-IX-2022. Aceptado el 3-XI-2022

RESUMEN

Se registra por primera la especie de columbélido *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892) para la fauna malacológica peruana y se aporta información conchológica complementaria.

SUMMARY

The columbellid species *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892) is recorded for the first time for the Peruvian malacological fauna and complementary conchological information is provided.

PALABRAS CLAVE: Columbellidae, *Falsuszafrona*, *Falsuszafrona incerta*, mar peruano.

KEY WORDS: Columbellidae, *Falsuszafrona*, *Falsuszafrona incerta*, Peruvian sea.

INTRODUCCIÓN

La familia Columbellidae constituye un grupo de amplia distribución en los mares templados y tropicales del mundo, viviendo principalmente en la zona intermareal (KEEN, 1971).

En el Perú, esta familia fue revisada por ARIAS ÁVILA (2018), registrando 72 especies válidas; posteriormente, este mismo autor (ARIAS ÁVILA, 2021), describió ocho especies y un género nuevo. En el presente trabajo se adiciona la especie *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892), y se aportan datos complementarios sobre sus características conchológicas. Con esta adición se eleva a 81 el

número de especies de columbélidos en el mar peruano.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material estudiado fue colectado mediante arrastre en la pesca comercial de camarones peneidos, realizada frente a Puerto Pizarro, Tumbes, Perú y forma parte de la fauna acompañante incluida la que se recoge dentro de conchas vacías. Para la identificación del material colectado en la localidad de Puerto Pizarro se utilizó un estereoscopio, com-

¹ Instituto Superior Tecnológico Público "Ramiro Priale Priale", Chosica, Lima, Perú. E-mail: carlos_arias_avila@yahoo.es. <https://orcid.org/0000-0003-1964-8483>

² Colección Malacológica Pereira. Email. epalaciosp@gmail.com

parando el material con descripciones e ilustraciones originales. La fotografía digital se realizó con una cámara digital aplicada a un estereoscopio. Para restaurar la nitidez superficial de los ejemplares, se aplicó una ligera capa de aceite mineral.

Abreviaturas:
NMNH: Smithsonian National Museum of Natural History.
H: Altura máxima promedio de ejemplares con desarrollo normal.
Ø: Diámetro promedio de ejemplares con desarrollo normal.

SISTEMÁTICA

Familia COLUMBELLIDAE Swainson, 1840

Genero *Falsuszafrona* Pelorce, 2020

Falsuszafrona incerta (Stearns, 1892) (Figs. 1, 2)

Nitidella incerta - Stearns, 1892: página 88.

Columbella (Nitidella) incerta - Stearns, 1893: página 390; lám. 51, fig. 6.

Columbella (Nitidella) incerta (Stearns, 1892) - Kobelt, 1896: 245, lám. 33, Fig. 3.

Anachis (Zafrona) incerta (Stearns, 1892) - Keen, 1971: 585, fig. 1213.

Zafrona incerta (Stearns, 1892) - Skoglund, 2002: 132.

Falsuszafrona incerta (Stearns, 1892) - Pelorce, 2020: 60.

Material tipo: *Nitidella incerta*. 3 sintipos USNM 122013, de Islas Galápagos (sin indicación de una isla en particular), colectados por Habel (Thorsson & Monsecour, 2007: 14, reproducidas aquí Fig. 2 A-C (dimensiones: H= 6,02; longitud de la apertura= 3; Ø= 2,75 mm (Stearns, 1892).

Material examinado: PERÚ: • 2 ejemplares adultos de 6,1 x 3,2 y 5,9 x 3,2 mm, respectivamente, y un ejemplar no desarrollado; Departamento de Tumbes, Puerto Pizarro; 3°30' S, 80°23' W; profundidad de 20 a 30 m; como parte de los restos de la pesca (arena gruesa y conchuela) de camarones peñidos; Colección Malacológica Pereira (CMP-417/3).

Descripción: Conchas pequeñas, fusi-formes, de color blanco con bandas de color entero (Fig. 1A) o bandas conformadas por reticulaciones hexagonales (Fig. 1E) de color pardo rojizo. Presencia de cerca de 27 costillas axiales ángulo-obtusas, con espacios intercostales cóncavos-angulosos de la misma amplitud. Ornamentación espiral a nivel de todas las vueltas de la teleoconcha constituidas por numerosas líneas incisas que conforman cerca de 32 cordones espirales perceptibles a nivel de la última vuelta. Labio varicoso en la parte externa, que se prolonga ligeramente hacia el interior de la apertura, generando un aparente canal posterior, con 4 a 6 dientes internos (Fig. 1E) perceptibles o no. Protoconcha multiespiral, bulbosa lisa, brillante, con 3,6 vueltas aproximadamente (Figs. 1B, C, F, G), con el núcleo de color pardo violáceo. Apertura romboidal, interior de color blanco.

Base de la columela con una fasciola sifonal, que delimita un canal anterior con un borde columelar recto en donde se observa un cordón corto en la parte media (Fig. 1D).

Observaciones: A juzgar por los registros en la literatura, es una especie poco frecuente.

Falsuszafrona incerta (Stearns, 1892) puede alcanzar una altura de 8.6 mm en longitud (KAISER & BRYCE, 2001: página 114). HICKMAN & FINET (1999) dan referencia a ejemplares de hasta 9 mm.

STEARNS (1892: 88) señala que *Nitidella incerta* presenta una "espira elevada, puntiaguda", lo que permite asumir que la conchuela es fusiforme. La referencia a un "ápice obtuso", aparentemente contradictoria, estaría asociada a la protoconcha bulbosa presente en los ejemplares de esta especie (Figs. 1 A, C, E, G y 2B).

En KEEN (1971) se da referencia de una concha "moteada con marrón rojizo".

Figura 1. *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892). A: ejemplar de Puerto Pizarro (H = 6,1 mm, Ø = 3,2 mm), infralitoral, 20-30 m; B: protoconcha del mismo ejemplar, vista apical; C: vista lateral; D: vista de la base de la columela y la apertura, mostrando el cordón en la columela; E: ejemplar de la misma localidad (H = 5,9 mm, Ø = 3,2 mm) infralitoral, 20-30 m; F: protoconcha del mismo ejemplar, vista apical; G: vista lateral.

Figura 1. Falsuszafrona incerta (Stearns, 1892). A: specimen from Puerto Pizarro (H = 6.1 mm, Ø = 3.2 mm), infralittoral, 20-30 m; B: protoconch from the same specimen, apical view; C: lateral view; D: base of the columel, showing the columella chord; E: specimen from the same locality (H = 5.9 mm, Ø = 3.2 mm) infralittoral, 20-30 m; F: protoconch of the same specimen, apical view; G: lateral view.

Figura 2. *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892). A: tipo (NMNH 122013) de *Nitidella incerta* (H= 6,02 mm; \varnothing = 2,75 mm, Islas Galápagos, imagen reproducida de THORSSON & MONSECOUR, 2007); B: protoconcha del mismo ejemplar, vista lateral; C: otro ejemplar asociado al Tipo NMNH 122013, imagen reproducida de THORSSON & MONSECOUR, 2007); D: figura del tipo de *Nitidella incerta* (H= 6,02 mm; \varnothing = 2,75 mm, reproducida de STEARNS, 1893); E: ejemplar de Islas Galápagos (H: 6 mm, reproducida de THORSSON, 2006, colección Coltro); F: ejemplar de Isla de Malpelo, Colombia (H= 8,6 mm, recolectado vivo debajo de rocas, profundidad entre 15 a 26 m, imagen reproducida de KAISER & BRYCE, 2001).

Figura 2. *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892). A: type (NMNH 122013) of *Nitidella incerta* (H= 6.02 mm; \varnothing = 2.75 mm, Galápagos Islands, image from THORSSON & MONSECOUR, 2007); B: protoconch of the same specimen, lateral view; C: another specimen associated to Type NMNH 122013, image from THORSSON & MONSECOUR, 2007); D: figure of the type of *Nitidella incerta* (H= 6.02 mm; \varnothing = 2.75 mm, from STEARNS, 1893); E: specimen from Galápagos Islands (H: 6 mm, from THORSSON, 2006, Coltro collection); F: specimen from Malpelo Island, Colombia (H= 8.6 mm, live specimen collected under rocks, depth 15-26 m, figure from KAISER & BRYCE, 2001).

Se identifican dos patrones en la variabilidad cromática de los ejemplares estudiados, como también en la bibliografía consultada:

a) Patrón I (Figs. 1A-D), el cual presenta seis bandas a nivel de la última vuelta. Este ejemplar guarda gran semejanza a uno de los tipos NMNH 122013 de *Nitidella incerta* Stearns 1892 (Fig. 2A-B: THORSSON & MONSECOUR, 2007), confirmando la descripción tal como se observa en la figura 2D, donde se da referencia a un número de bandas que fluctúa de 5 a 6 (STEARNS, 1892, 1893; KOBELT, 1896).

b) Patrón II (Figs. 1E-G), que presenta bandas difusas de color pardo rojizo, conformadas por dos redes hexagonales, una cerca a la sutura de la última vuelta y otra hacia el extremo anterior.

Se conoce un tercer patrón para *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892), que presenta finas manchas lenticulares de color blanco sobre una superficie de color pardo rojizo, incluido una banda de color pardo rojizo con manchas de color blanco a nivel del ángulo periférico (Fig. 2E: THORSSON, 2006). Este patrón es observado hasta cierto punto en el otro ejemplar asociado al tipo de esta especie (Fig. 2C).

HICKMAN & FINET (1999) presentan una figura donde se observan dos ejemplares, distintos en coloración y ornamentación axial. El ejemplar del lado derecho corresponde a una forma típica de *Falsuszafrona incerta* (Stearns, 1892); en el otro ejemplar no se observan inci-

siones espirales ni cordones axiales, presenta manchas lenticulares de color blanco, finas, alineadas sobre un fondo pardo rojo amarillento. Se asemeja al ejemplar (Fig. 2F) de KAISER & BRYCE (2001), el cual presenta la típica ornamentación espiral con líneas incisas, costillas axiales únicamente en las primeras vueltas de la teleoconcha, guardando similitud respecto a la disposición de manchas lenticulares como se observa en la figura 2E (THORSSON, 2006), quien presenta tanto costillas axiales como líneas incisas espirales.

Respecto al término “pliegue”, es una estructura propia en mítridos, canceláridos, por ejemplo, a nivel de la columela y el labio respectivamente. Los pliegues, tal como se observan, son continuos, con un borde agudo, casi cortante. Los dientes en la mayoría de columbélidos se presentan como prolongaciones puntiformes, agudos o piramidales. En esta especie se observa, en la figura 1D, a manera de un cordón que se proyecta desde el borde columelar hacia la apertura.

Distribución batimétrica y geográfica: Especie poco frecuente, cuyo hábitat corresponde se sitúa entre la zona intermareal rocosa y profundidades de 18 a 30 m, también citada bajo rocas en profundidad de 13 m (KEEN, 1971: 585; figura 1213). Su distribución se extiende desde Guaymas (México) a Panamá e Islas Galápagos, incluyendo la Isla del Coco (Costa Rica), e Isla de Malpelo (Colombia) (KAISER & BRYCE, 2001: 135).

AGRADECIMIENTOS

Al Ing. Valentín Mogollón Ávila, de la Universidad Nacional “Federico Villarreal” por sus aportes en el desarrollo de esta publicación. A Kevin Monsecour (Aarschot, Bélgica) agradecemos el permiso para reproducir sus fotografías de los tipos de *Nitidella incerta*. A

Marcus y Jose Coltro por la reproducción de una fotografía de su colección malacológica. A David Berschauer, de The Festivus, por la reproducción de la imagen de *Zafrona incerta* publicada en “The Recent Molluscan Marine Fauna of Isla de Malpelo, Colombia”.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLAMO V. & VALDIVIESO V. 1997. *Lista sistemática de moluscos marinos del Perú*. Boletín boletín. Segunda Edición, revisada y actualizada. Instituto del Mar del Perú, Callao, 183 pp.
- ARIAS ÁVILA C.A. 2016. *Especies de la Familia Columbelloidea (Gastropoda: Neogastropoda) registradas en el litoral peruano*. Monografía, 1a Edición. Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-09824, Lima, 86 pp., 7 láminas.
- ARIAS ÁVILA C.A. 2021. Nuevas especies de la familia Columbelloidea (Gastropoda: Neogastropoda) para el litoral peruano. *Iberus*, 39 (2): 117-137.
- HICKMAN C. P., JR & FINET Y. 1999. *A Field Guide to Marine Molluscs of Galapagos*. Sugar Spring Press, Lexington, Virginia, 150 pp., 258 figs.
- KAISER K.L. & BRYCE C.W. 2001. The Recent Molluscan Marine Fauna of Isla de Malpelo, Colombia; *The Festivus*, 33 (Occasional Paper 1): i-iii, 1-149.
- KEEN A.M. 1971. *Sea Shells of Tropical West America*. Second Edition. Stanford University Press, California, 1064 p.
- KOBELT W. 1896. Die Familie der Columbelloidea. Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz. Bauer & Raspe, Nürnberg, 344 pp. 44 láminas.
- PELORCE J. 2020. Les Columbelloidea collectés dans les eaux profondes autour de l'île de Guadeloupe (Antilles Françaises) pendant la campagne KARUBENTHOS 2 (2015) du Muséum National d'Histoire Naturelle. *Iberus*, 38 (1): 55-111.
- RAMÍREZ R., PAREDES C. & ARENAS J. 2003. Moluscos del Perú. *Revista de Biología Tropical*, 51 (suppl. 3): 225-284.
- STEARNS R.E.C. 1892. Preliminary descriptions of new molluscan forms from west American regions, etc. *The Nautilus*, 6: 85-89.
- STEARNS R.E.C. 1893. Scientific results of explorations by the U. S. Fish Commission Steamer Albatross, No. XXV. Report on The Mollusk-Fauna of The Galapagos Islands with Descriptions of New Species. Scientific Results of Explorations by The U. S. Fish Commission Steamer Albatross. *Proceedings of the United States National Museum, Smithsonian Institution*, 16: 353-450, láminas 51-52.
- SKOGLUND C. 2002. Panamic Province Molluscan Literature. Additions and changes from 1971 through 2001, III Gastropoda. *The Festivus*, 33 (Supplement 3): 1-286.
- THORSSON W. 2006. Living Columbelloidea. Part 38. *Internet Hawaiian Shell News*, Feature-3 Section: 2-24.
- THORSSON W. & MONSECOUR K. 2007. Living Columbelloidea. Part 70. *Internet Hawaiian Shell News*, Feature-4 Section: 2-18.